

СОВРЕМЕННОЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Абдуллаева Камила Мансуровна

учитель ТМС

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15270308>

Аннотация. Статья посвящена формированию студентов потребности в здоровом образе жизни через привлечение их к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Автором отмечено, что физическая культура является неотъемлемой составляющей физического воспитания и занимает особое место в воспитательной системе, так как способствует формированию у студентов качеств, необходимых для успешной умственной и впоследствии трудовой деятельности. Занятия по физической культуре формируют у обучающихся добрую волю, выдержку, справедливость, честность в борьбе, коллективизм.

Ключевые слова: подросток, вузы, здоровье, физические упражнения, развитие, физическая культура.

Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас отыщет Аристотель Ребенок – главная ценность общества, выше которой ничего быть не может. Это «не сосуд, который можно заполнить, а факел, который нужно зажечь». И здесь трудно переоценить роль учителя. Вуз должен быть добрым, а учитель – профессионалом. Учитель должен любить и уважать своих воспитанников, относиться к ним как к равным себе. Ведь каждый студент – это личность со своим внутренним миром, собственной гаммой чувств и мыслей. Нельзя давать студенту чувствовать, будто он хуже других, нельзя унижать его достоинство. А вот согреть каждого, не оставить никого в тени, быть мудрым, очень осторожно и бережно помочь раскрыться, вселить в каждого студента научного сотрудничества «Интерактив плюс» уверенность, помочь в преодолении трудности и гордиться его успехом – задача каждого учителя и лично моя.

На своих уроках стараюсь научить верить в свои силы, получать радость от выполнения физических упражнений, испытывать волнение и восторг от преодоления трудностей, маленьких побед над собой. Стремлюсь, чтобы каждый урок нес радость и добро, стал открытием для студентов своих возможностей. Пытаюсь, чтобы на моих студентов никогда не ложился груз комплекса неполноценности, чтобы было адекватное отношение не только к личным качествам, своим возможностям, но и к чужим успехам и неудачам. Мое педагогическое кредо: «Посредственный учитель – рассказывает, хороший учитель – показывает, талантливый учитель – объясняет, гениальный учитель – вдохновляет». Мои педагогические аксиомы просты: – если я хочу, чтобы студент любил мой предмет, я сама должна любить то, что преподаю, и тех, кому преподаю; – если я хочу, чтобы студент любил учиться, я должна работать с ним в содружестве; – если я хочу, чтобы студент проявлял инициативу, я должна его увлечь. Цель моей работы как учителя физкультуры – содействие всестороннему развитию личности на основе овладения каждым учеником личной физической культурой.

Задачи. 1. Выработать у студентов умения использовать средства физической культуры для отдыха и досуга, для укрепления здоровья, для противостояния стрессам. Формировать представления о престижности высокого уровня здоровья. 2. Обогащать двигательный опыт, повышать координационные способности путем освоения новых двигательных действий и выработки умения применять их в различных условиях. Проводить работу по разностороннему развитию кондиционных (силы, выносливости, быстроты, гибкости) и координационных способностей (быстроты перестроения и согласования двигательных" действий, способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости), а также их сочетания. 3. Закрепить потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и избранным видом спорта, формировать адекватную самооценку, воспитывать такие нравственные и волевые качества личности, как коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, развивать психические процессы и обучать основам саморегуляции. Всем известно, что уровень физического развития студентов снижается. На их здоровье влияет плохая экологическая обстановка, всеобщая компьютеризация, современные студенты место игр на свежем воздухе предпочитают домашний уют наедине с компьютером. Как следствие – хронические заболевания. Вот почему приходится больше усилий прикладывать, чтобы убедить студентов в необходимости физического совершенствования. Успех реализации этих задач полностью зависит от личности учителя, от его умения управлять учебным процессом. Шаг 1. Целеполагание. Принятие цели учащимися – первый шаг на пути, ведущий ее к достижению. Я использую различные приемы целеполагания. В одном случае сообщаю и разъясняю цель урока. В другом – использую наглядную демонстрацию и задаю ряд вопросов – ориентиров. Например, при обучении старта в плавании несколькими студентами предлагаю сделать старт с тумбы. После выполнения ими задания со всеми учащимися в форме диалога анализирую выполнение задания: кто дальше проплывёт после старта с тумбы и почему. Таким образом, подвожу студентов к осознанию учебной задачи – овладеть стартом с тумбы для успешного проплывания. Шаг 2. Планирование, т. е. выбор различных форм, методик и технологий проведения урока, которые были бы эффективны, посильны и интересны для детей. Индивидуальный подход я осуществляю следующим образом: подбираю упражнения и дозирую нагрузку с учетом состояния здоровья, типа телосложения, развития двигательных качеств студента.

Например, при выполнении упражнения кролем на груди хорошо подготовленные учащиеся выполняют грибок, а ослабленные – замах. Параллельно на уроках применяю групповой метод обучения. Ребятам распределяю на группы с учетом уровня физической подготовленности или по расчёту. Назначаю учащегося, лучше всего освоившего необходимое двигательное действие, ответственным за показ упражнений. Я контролирую выполнение упражнений и выявляю ошибки. Я выполняю функцию старшего товарища, который помогает учащемуся освоиться в роли руководителя группы.

Особенно интересно ребятам обучение на основе соревновательных и игровых технологий, которые попутно помогают решать проблемы здоровья, сохранения и социализации. В игре и через игровое общение у студентов проявляется и формируется

адекватное мировоззрение, потребность воздействовать на мир, правильно воспринимать происходящее.

Именно в игре, независимо от сознания ребенка, работают различные группы мышц, что также благотворно влияет на здоровье. Из огромного разнообразия игр выберу те, которые помогут решить задачи конкретного урока. Слабых учеников распределю по всем командам и буду чаще проводить их замены. Более подготовленные студенты начнут и закончат эстафеты и при необходимости дважды выполняют задание. Особое средство мотивации на уроке – музыка. Под музыку легче выполнять сложные координационные двигательные действия. Наибольший интерес у девушек 17-18 лет вызывают занятия фитнесом, а у юношей – атлетической гимнастикой. Желание хорошо выглядеть – это модно. Я стараюсь идти в ногу со временем и применяю на уроках физической культуры информационно коммуникативные технологии. Учитывая увлечение подростков компьютерными технологиями учащимся, временно освобождённым от физической культуры после болезни, задаю домашние задания, связанные с подготовкой реферативных заданий по теории физкультуры и спорта, здоровому образу жизни, развитию двигательных качеств, составление кроссвордов. Развивая их творчество, даю задания проиллюстрировать любимый вид спорта. Я планирую работу временно освобожденных детей в качестве своих помощников. Они познакомятся на уроках с теоретическими сведениями, с техникой выполнения некоторых двигательных действий.

Данная работа учащихся также будет оценена. Шаг 3. Исполнение задуманного. Статус учителя-управленца меняет мое место на уроке. Я не отдаю приказы, принуждающие студентов к действиям. Изменяется и положение ученика: из объекта, на который воздействуют, он превращается в деятельного участника обучения. На мой взгляд, каждый ребенок должен чувствовать, что урок интересен и полезен для него. На начальном этапе стараюсь дать представление о каждом упражнении. Для этого использую метод показа, рассказа, поэтапное обучение (подводящие упражнения от простого к сложному), дозирую нагрузку учащихся, опираясь на технологии дифференцированного и индивидуального обучения. Также привожу примеры, которые позволяют учащимся представить, в каких жизненных ситуациях могут быть необходимы полученные навыки. Например: так мало любимое девушками отжимание – зачем оно нужно, в какой жизненной ситуации оно может быть использовано? Объясняю, что правильно выполненное отжимание укрепляет и улучшает форму груди и что в дальнейшем это упражнение пригодится для того, чтобы не потерять эту форму после вскармливания детей. У девушек появляется мотивация для выполнения, и они быстрее и лучше решают поставленную задачу. Обучая двигательным умениям, формирую знания школьника о себе. Воспитывая его в коллективных формах работы, развиваю такие важные личности иные качества, как толерантность, коллективизм; работая индивидуально, развиваю инициативность, выдержку, самостоятельность, дисциплинированность. Применяю разнообразные способы поощрения. Как я убедилась, для ребят важнее словесные одобрения. Одних детей надо убедить в собственных возможностях, успокоить, подбодрить; других – сдержать от излишнего рвения; третьих –

заинтересовать. Всё это формирует у студентов положительное отношение к выполнению заданий, создаёт основу для проявления личной активности.

Я давно отказалась от педагогики всеобщей опеки, которая заводит в тупик, где не может быть речи о развитии. Уважая детей, проявляя к ним доверие, я стремлюсь включить их в процесс самостроительства. Шаг 4. Контроль результатов – мы совершаем совместно: ученики ведут самонаблюдение за собственным развитием, фиксируя в личных дневниках уровень выполнения нормативов. Подведенный итог позволяет дать ребятам домашнее задание, которое, как они понимают, для них необходимо. Они в таком домашнем задании заинтересованы. Шаг 5. Коррекция полученных результатов. Не проявил достаточной ловкости на уроке? – придумай и выполняй упражнения для её развития! Не сумел отжаться? – потренируйся в упражнениях на развитие силы. Не смог прыгнуть с тумбы? – придумай свой комплекс упражнений для старта с тумбы, проконсультируйся с учителем. Моя управленческая деятельность заключается и в том, чтобы научить детей управлять. Кем? Работой над собой. Для этого даю домашние задания: придумать разминку для определённого урока. А затем прошу провести задуманное с учащимися всей группы на уроке, выступив в роли учителя. После этого вместе с группой разбираем необычные, интересные упражнения, придуманные учеником, целесообразность этой разминки, а также допущенные ошибки. При этом обязательно отмечаю организаторские способности ученика. Готовиться к следующему уроку начинаю с анализа проведенного урока. Чему удалось научить? С какими проблемами не могут справиться ребята? Содержимое доступно по лицензии. Определяю новые цели, формулирую для себя новые задачи. Так начинается рождаться замысел нового урока.

Кропотливая работа дает свои результаты.